

Minha nossa! O que está acontecendo? Tem uns doidos desmatando e tacando fogo para criar gado. Vai acabar com a natureza, ainda mais com esse tempo seco!



O fogo e a fumaça estão tomando conta de tudo e muito rápido. Que desespero! Se não fugirmos vamos morrer. Bicharada, corra o mais rápido possível para se salvar!



Ah não! O que fizeram com a floresta, está toda destruída. Não tenho palavras para expressar minha imensa tristeza.



Aqui era muito bonito, mas a ganância humana só traz destruição. Onde vamos morar? O que vamos comer?



Estes incêndios acabam com tudo. Olha lá...ainda tem fogo. Tem que chover! A Brigada de Incêndio precisa chegar logo.



Não vejo vida por aqui. E ainda está muito quente. Preciso fugir para sobreviver.



Socorro! Precisamos de ajuda, senão vamos morrer. Está um calor terrível, muita fumaça que não dá pra respirar, e destruição por todos os lados... cadê as autoridades desse nosso Brasil para fazer alguma coisa?!



Apreendi muitas coisas com essa história. O mais importante é o cuidado com a vida de todos os seres e o ar puro para respirar. É fundamental que todas as pessoas tenham consciência em relação à conservação da natureza.

